

13-15 YOSHLI FUTBOLCHILARNING TEXNIK-TAKTIK VA JISMONIY TAYYORGARLIGINI OSHIRISH METODIKASI

Raimov Davlatnur Ilhomjonovich

Jismoniy tarbiya va sport ilmiy tadqiqotlar institute.

O'zbekiston, Chirchiq sh.

+998993039423 *E-mail: davlatnur9494@mail.ru*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14220400>

Kirish. So'nggi yillarda futbol sport turining ommaviyligi tobora ortib bormoqda, chunki futbol sport turi boshqa sport turlari orasida ommaviylashganligi nuqtai nazaridan o'zining munosib o'rnini egallagan. Zamonaviy futbolda muntazam o'zgarib turuvchi o'yin vaziyatlarida sportchi harakatlarini aniq muvofiqlash hamda qayta qurish ko'nikmasining shakllanganligi, reaksiya tezligi, diqqatni jamlash, o'yinda tezkor qaror qabul qilish to'p bilan muomala qilish ko'nikmasi sportchidan texnik jihatdan mukammallik talab qiladi.

Hozirgi kunda respublikamizda futbolni, shu jumladan, bolalar futbolini rivojlantirishga katta e'tibor berilmoqda. O'zbekistonda futbolchilar tayyorlash tizimini takomillashtirish yuzasidan o'tkazilgan ilmiy tadqiqotlarda sportchilarda texnik harakatlarni takomillashtirish, ularning mashg'ulot va musobaqa faoliyatida tezkorlik-kuch, texnik tayyorgarlik va asosan jismoniy tayyorgarligini rivojlantirishga kam e'tibor qaratilgan. Mahalliy olimlarimiz va xorijiy mutaxassislar tomonidan mashg'ulot jarayonini takomillashtirish, futbolchilarning musobaqa faoliyati natijadorligini oshirish yuzasidan bir qator ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqilgan, biroq yosh futbolchilarning texnik tayyorgarligini zamon talablariga mos ravishda takomillashtirib borish masalasi yetarlicha yoritib berilmagan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 16 martdagi «Futbolni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PQ-3610-son Qarori, 2019 yil 4 dekabrda «O'zbekistonda futbolni rivojlantirishni mutlaqo yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PF-5887 son Farmonida belgilangan vazifalarni amalga oshirishda mazkur tadqiqot ishi muayyan darajada xizmat qiladi.

Tadqiqotning maqsadi 13-15 yoshli futbolchilarning texnik va jismoniy tayyorgarligini oshirish metodikasini ishlab chiqishdan iborat.

Tadqiqotning vazifalari quyidagilardan iborat:

- 13-15 yoshli futbolchilarning texnik tayyorgarligini oshirish dasturini ishlab chiqish;
- 13-15 yoshli futbolchilarning jismoniy tayyorgarligini oshirish bo'yicha ishonchli va axborotli test me'yorlarini ishlab chiqish.

Tadqiqotning usullari. Mazkur tadqiqotni tashkillashtirishda ilmiy-uslubiy adabiyotlar taxlili, pedagogik kuzatuv, pedagogik tajriba va matematik-statistik usullardan foydalanildi.

Tadqiqotni tashkillashtirish. Tadqiqot ishlari 2023-2024 taqvim yilida, futbolchilarni yillik tayyorgarlik siklida Sirdaryo viloyati futbol akademiyasida o'quv-mashg'ulot bosqichida shug'ullanuvchi 13-15 yoshli futbolchilar bilan olib borildi. Tadqiqotga jami 65 nafar yosh futbolchi tajriba guruhi sifatida jalb qilindi. Biz tomonimizdan taklif etilgan metodika bir yil davomida o'quv-mashg'ulot jarayonlariga tatbiq etildi. Tadqiqotni amalga oshirishda futbolchilarning tezkorlik sifatlarini oshirish uchun 30 metrga yugurish, 3x10 metrga mokisimon yugurish testlaridan foydalanildi, sinaluvchilarning chidamkorlik sifatini oshirish uchun 12 daqiqali "Kuper testi"dan foydalanildi. Futbolchilarning koordinatsion qobiliyatlarini rivojlantirish uchun "Futbolchi burilishi" testi qo'llanildi. Futbolchilarning texnik tayyorgarligini oshirish uchun 25-30 m masofadagi 5x5 m kvadrat maydon ichiga to'p tepish, to'pga oyoq qismining ichki qismi bilan 10 m masofada joylashgan 30 sm balandlikdagi to'siqqa zarba berish, 10x10 m kvadrat maydon ichida maksimum jonglyor mashqini bajarish, 14x14 m bo'lgan kvadrat maydon ichida to'pni to'siqlardan olib o'tish testlaridan foydalanildi.

Tadqiqot natijalari va uni muhokama qilish. Biz tomondan Sirdaryo viloyati futbol akademiyasida shug'ullanuvchi 13-15 yoshli futbolchilar bilan olib borilgan tadqiqotlarimizda 22 nafar 13-yoshli futbolchi, 21 nafar 14-yoshli futbolchi va 22 nafar 15-yoshli futbolchi tajriba guruhi sifatida ishtirok etdi. Tadqiqot jarayonida sinaluvchilarning antropometrik ko'rsatkichlarini aniqlash hamda ularning umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarligini oshirish maqsadida 9 ta me'yoriy testlardan foydalanildi.

1-rasm. 13-15 yoshli futbolchilarining tadqiqotdan oldingi umumiy jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlari (n=65)

2-rasm. 13-15 yoshli futbolchilarining tadqiqot yakunidagi umumiy jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlari (n=65)

Xulosa. Shunday qilib biz tomonimizdan ishlab chiqilgan metodikani 13-15 yoshli futbolchilarining o'quv-mashg'ulot jarayonlariga tatbiq etilishi natijasida sinaluvchilarning umumiy jismoniy tayyorgarligi ko'rsatkichlari 11,6 % ga oshdi, tezkor kuch sifatleri 9,8%ga yahshilandi, futbolchilarning maxsus chidamkorligi esa 8,6% ga oshdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 16 martdagi «Futbolni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PQ-3610-son Qarori.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 4 dekabrda «O'zbekistonda futbolni rivojlantirishni mutlaqo yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PF-5887 son Farmoni.
3. В.Губа., А. Скрипко., А. Стула. Тестирование и контроль подготовленности футболистов. Издательство «СПОРТ». – Москва. – С. 100-110.